

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
Babayeva M. A.	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
Ergasheva Gulnora Nematovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	

KREDIT-MODUL TIZIMI ASOSIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Muhiddinova Nilufar Bahodirovna

Navoiy Davlat Universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kredit-modul tizimi va kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning muhimligi yoritilgan. Unda ta'lim tizimining modernizatsiyasi hamda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash jarayonidagi yangi yondashuvlar tahlil qilinadi. Kredit-modul tizimi talabalarga o'quv jarayonini samarali tashkil etish, bilim va ko'nikmalarini aniqlashda yordam beradi. Maqolada "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalarining farqi hamda ularning ta'lim jarayonidagi o'rni muhokama qilinadi.

Ta'lim kompetensiyalari iyerarxiyasining uch darajali tizimi – tayanch, umumfan va fanga oid kompetensiyalar orqali kasbiy kompetentlikni rivojlantirish uchun optimal shart-sharoitlar, metodik integratsiya, ta'limning ijtimoiy-madaniy muhit bilan o'zaro ta'siri hamda mustaqil o'qish jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Maqola O'zbekiston oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining maqsad va vazifalari bilan ham bog'langan.

Kalit so'zlar: kredit-modul, kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy kompetensiya, kompetentlik.

Abstract: The article discusses the importance of forming professional competencies based on the credit-module system and the competency-based approach. It analyzes new approaches to the modernization of the education system and the training of highly qualified specialists. The credit-module system helps students effectively organize the educational process and assess their knowledge and skills.

The article examines the difference between the concepts of "competence" and "competency" and their role in the educational process. The three-level hierarchy of educational competencies – basic, general, and subject-specific competencies – plays an important role in creating optimal conditions for the development of professional competence. Methodological integration, the interaction of education with the socio-cultural environment, and independent learning processes are also emphasized. The article is also related to the goals and objectives of the Concept for the Development of the Higher Education System of Uzbekistan until 2030.

Key words: credit module, competence, competency-based approach, professional competence, competency.

Аннотация: В статье рассматривается важность формирования профессиональных компетенций на основе кредитно-модульной системы и компетентного подхода. Анализируются новые подходы к модернизации системы образования и подготовке высококвалифицированных специалистов. Кредитно-модульная система помогает студентам эффективно организовать учебный процесс и определять уровень своих знаний и умений.

В статье обсуждается различие понятий "компетенция" и "компетентность", а также их роль в образовательном процессе. Важную роль играет трёхуровневая система иерархии образовательных компетенций – базовые, общие и предметно-специфические компетенции, а также оптимальные условия для формирования профессиональной компетентности, методическая интеграция, взаимодействие образования с социокультурной средой и самостоятельное обучение. Статья также связана с целями и задачами Концепции развития системы высшего образования Узбекистана до 2030 года.

Ключевые слова: кредитный модуль, компетенция, компетентный подход, профессиональная компетенция, компетентность.

KIRISH

Kompetensiyaviy yondashuv masalalari ilmiy-pedagogik jamoatchilik tomonidan, shu jumladan, oliy ta'lim jurnali sahifalarida ham muhokama qilinmoqda. Oliy ta'limni modernizatsiyalash samaradorligi kasbiy kompetentlik, raqobatbardosh mutaxassis tayyorlash sifati oshishiga yo'naltirilgan ko'plab omillar va shart-sharoitlarga bog'liq.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son'li farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish va ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha hamda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish strategik masalalar sifatida alohida ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan.

Kredit-modul tizimini joriy etish o'quv jarayonini tashkil etish modelini qabul qilishni anglatadi. Ushbu model o'qitishning modulli texnologiyalari va talabning o'quv yuklamasini o'ichov birligi sifatidagi kredit birliklarining yagonaligiga asoslanadi. O'qitish dasturi maqsadlariga erishishda talabning ta'lim jarayonida egallayotgan bilim va ko'nikmalari, ya'ni kompetensiyalarining umumiy darajasi asosiy mezon hisoblanadi. Shu sababli, kredit-modul tizimini ishlab chiqishdan avval tayyorlov yo'nalishi bo'yicha bo'lajak mutaxassisning kompetensiyalar modelini yaratish, ya'ni ta'lim jarayonini tashkil etishda kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Biz ko'rib chiqayotgan muammolar fanning turli sohalaridagi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni V.I. Baydenko, L.D. Davidov, I.A. Zimnyaya, Z.N. Safina, A.I. Subetto, Yu.G. Tatur, A.B. Xutorskiy, M.A. Choshanov, B.D. Elkoninlarning asarlari asosida o'rgandik.

Ta'limning uzluksizligi, uning asosiy ustuvor yo'nalishi – shaxsga qaratilganligi haqida S.I. Arxangelskiy, S.G. Vershlovskiy, A.P. Vladislavlev, B.S. Gershunskiy, R. Deiv, K. Dyuk, G.P. Zinchenko, L.A. Ivanova, O.V. Kupsov, A. Kropli, D. Karelli, A.M. Mitina, V.G. Onushkin, V.N. Skvortsov, Ye.P. Tonkonogaya, E. For kabi olimlarning ishlari bag'ishlangan [2, 89-b.].

Qo'shimcha ta'lim tizimini rivojlantirishga mamlakatimiz tadqiqotchilari – M.T. Gromkova, V. Bezlepkina, S.I. Zmeyov, M.V. Klarin, I.A. Kolesnikova, Yu.N. Kulyutkin, A.Ye. Maron, M.D. Matyushkina, A.M. Mitina, T.I. Chernousenko va boshqalar katta hissa qo'shganlar [3, 29-b.].

Pedagogik jarayonlar va tizimlarning integratsiyasi biz tomonidan A.Ya. Danilyuk, G.K. Borozinets, V.V. Krayevskiy, V.S. Lednev, G.G. Popova, A.Yu. Filippovich va boshqalarning asarlari asosida o'rganildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kompetentlik – insonning tegishli kompetensiyaga egaligi va faoliyat predmetiga shaxsiy munosabatini o'z ichiga oladi. "Kompetentlik" so'zi bilan eng ko'p qo'llaniladigan so'z birikmasi "O'qituvchining kasbiy kompetentligi" bo'lib, u "o'qituvchining ma'lum qadriyatlar, ideallar va pedagogik ong egasi sifatida uning pedagogik faoliyati, pedagogik muloqoti va o'qituvchi shaxsining shakllanganligini belgilovchi bilim, ko'nikma va malakalarning zarur yig'indisiga egaligi" sifatida talqin qilinadi [1].

Pedagogika fanlari nomzodi, t.f.n., Ta'lim nazariyasi va pedagogika instituti Didaktika laboratoriyasi xodimi E.A. Genike o'zining "Pedagogning kasbiy kompetentligi" kitobida ushbu tarkibiy qismlarning nisbati teng bo'lishi kerakligini ko'rsatib, xuddi shunday ta'rif beradi: "Bu o'qituvchining integrativ kompetensiyasi bo'ladi" [2].

Eng ko'p ishlatiladigan "asosiy kompetensiyalar" iborasiga kelsak, Yevropaning "Asosiy kompetensiyalarni aniqlash va tanlash" loyihasida ular "muhim, ko'pgina hayotiy sohalar va hayot muvaffaqiyati hamda jamiyatning samarali faoliyat yuritishi uchun garov bo'lib xizmat qiladigan" deb ta'riflanadi.

Kompetensiya – bu bilim va ko'nikmalar majmuasidir. Keyingi o'n yilliklarda kompetensiya tushunchasi keng qo'llanila boshlandi va ko'plab ta'riflarga ega bo'ldi. Aslida, ularning barchasi bir narsaga olib keladi: kompetensiyalar – bu ma'lum bir faoliyatni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va shaxsiy tajriba to'plamidir. Yanada osonroq – bu professional bilimlar to'plami va ularni qo'llash qobiliyati.

Masalan, o'qituvchi fikrlash madaniyatiga ega bo'lishi, axborotni umumlashtirish, tahlil qilish, idrok etish, maqsad qo'yish va unga erishish yo'llarini tanlash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu umummadaniy kompetensiyalardir. Shuningdek, u bir qator loyihalash, ilmiy-tadqiqot, tashkiliy-boshqaruv va kommunikativ kompetensiyalarga ham ega bo'lishi kerak [7, 36-b.].

"Kompetentlik" tushunchasi, o'z navbatida, kasbiy vazifalarni bajarish uchun talab qilinadigan kompetensiyalar to'plamiga ega bo'lishni anglatadi. Ya'ni kompetensiya, mohiyat e'tibori bilan, kompetentlikning tarkibiy qismidir. Bundan kelib chiqadiki, kasbiy ta'lim insonda muayyan kompetensiyalar to'plamini – yoki, bir so'z bilan aytganda, mutaxassisligi bo'yicha ishlay olishi uchun kompetentlikni shakllantirishdan iborat.

"Kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalari farqlanadi. Irina Zimnyayaning o'zi aynan shu variantga moyil bo'lib, dalil sifatida amerikalik tilshunos Noam Xomskiyning pozitsiyasini keltiradi. 1965-yilda chop etilgan "Sintaksis nazariyasi aspektlari" kitobida til nazariyasiga "kompetensiya" atamasini kiritib, uni insonning ona

1 <https://www.lex.uz/search/all?actnum=5847&lang=3>

tilini bilishi deb ta'riflaydi. Shu bilan birga, Xomskiy "kompetensiya (so'zlovchi, tinglovchi o'z tilini bilishi) va foydalanish (aniq vaziyatlarda tildan real foydalanish) o'rtasidagi fundamental farqni" amalga oshirdi.

Ya'ni kompetensiya qandaydir yashirin, potensial – faqat qo'llanishda namoyon bo'ladigan narsa sifatida tasavvur qilinadi.

Boshqa mahalliy olimlar ham shunga o'xshash fikrda. Shunday qilib, Andrey Xutorskoy kompetensiyani "o'quvchining ma'lum bir sohada samarali faoliyati uchun zarur bo'lgan ta'lim tayyorgarligiga nisbatan begonalashtirilgan, oldindan qo'yilgan ijtimoiy talab" deb ataydi.

Kompetentlik esa "shaxsning amaliy faoliyatga, hayotiy muammolarni hal etishga bo'lgan qobiliyati, ta'lim oluvchining egallagan hayotiy tajribasi, uning qadriyatlarini, moyilliklari va qobiliyatlarini asosida shakllanadi" [5, 89-b].

Agar sodda qilib ta'riflasak, kompetensiya o'quvchi tomonidan o'zlashtirilib, uning shaxsiy sifatlarini amalga o'zlashtirilgan kompetentlikka aylanadi.

Bugungi kunda eng muhim kompetensiyalarni tasniflash va ajratish masalasida turli xil fikrlar mavjud. Axborot kompetensiyasi har doim eng muhim kompetensiyalardan biri sifatida ilgari suriladi, chunki har qanday faoliyat (shu jumladan kasbiy) axborot bilan ishlashni o'z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish kasbiy va shaxsiy sifatlar majmui asosida ilmiy bilim va ko'nikmalar, mustaqil ijodiy faoliyat qobiliyati, axloqiy madaniyat va ma'naviy qadriyatlarining rivojlanishida hamda konseptual va texnologik g'oyalar va qoidalarni ishlab chiqishni nazarda tutadi. Konseptual qoidalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: zamonaviy oliy ta'lim muassasasining talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi mohiyati, zamonaviy kasbiy kompetentli mutaxassis modeli, talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning psixologik-pedagogik tamoyillari, kasbiy kompetentli mutaxassis tayyorlashning asosi sifatida talabalar mustaqilligini rivojlantirish uchun optimal shart-sharoitlar, mutaxassisning kasbiy kompetentligini rivojlantirish sharti sifatida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi qadriyatli-mazmunli o'zaro munosabat, talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ularning xususiyatlarini hisobga oluvchi ta'lim jarayonining mazmuni, o'qituvchi va talabaning qadriyatli-mazmunli o'zaro ta'siri shart sifatida mutaxassisning kasbiy kompetentligini rivojlantirish hamda respublikaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi ta'lim jarayonining mazmuni talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda [3, 78-b].

Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari quyidagi qoidalarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan: o'quv fanlarining mazmuniy va metodik integratsiyasi hamda o'qitishni individuallashtirish, professional ta'limda milliy-mintaqaviy komponentni amalga oshirish uchun o'qituvchilarni psixologik-pedagogik tayyorlash, OTM ta'lim tizimining ijtimoiy-madaniy muhit bilan o'zaro ta'siri, talabalarning mustaqil ta'lim olish jarayonida qayta aloqa o'rnatish [4, 78-b]. Oliy ta'lim muassasasida mutaxassislarni tayyorlashning eng muhim vazifasi har bir talabani tizimli mustaqil bilish faoliyatiga jalb qilish bo'lib, bu talabalarning o'qishga ijodiy munosabatini faollashtirish, ongli intizomni tarbiyalash, irodaviy o'zini o'zi nazorat qilish va o'zini o'zi tartibga solish, ilmiy bilish usullarini o'rgatish, o'z vaqtdan oqilona foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish hamda ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilishga yordam beradi [2, 63-b].

Ta'lim kompetensiyasi – bu shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega samarali faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan real voqelik obyektlarining ma'lum doirasiga nisbatan ta'lim oluvchilarning ma'naviy yo'nalishlari, bilim, ko'nikma, malaka va faoliyat tajribasi yig'indisidir. Ta'limiy kompetensiyalar tushunchasini aniqlab, ularning iyerarxiyasini belgilash lozim. Ta'lim mazmunining umumiy metapredmet (barcha fanlar uchun), fanlararo (fanlar turkumi yoki ta'lim sohalar uchun) va fanga (har bir o'quv fani uchun) bo'linishiga ko'ra, uch darajali kompetensiyalar iyerarxiyasi mavjud: tayanch kompetensiyalar – ta'limning umumiy (metapredmet) mazmuniga tegishli, umumfan kompetensiyalari – o'quv fanlari va ta'lim sohalarining muayyan doirasiga tegishli, fanga oid kompetensiyalar – avvalgi ikki darajaga nisbatan xususiy kompetensiyalar bo'lib, aniq tavsifga va o'quv fanlari doirasida shakllantirish imkoniyatiga ega. Shunday qilib, asosiy ta'lim kompetensiyalari ta'limning har bir bosqichi uchun ta'lim sohalarini va o'quv fanlari darajasida aniqlanadi [8, 25-b].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib shuni aytish mumkinki, kredit-modul tizimi va kompetensiyaviy yondashuv oliy ta'limni modernizatsiya qilishda muhim vosita sifatida qaraladi. Oliy ta'lim muassasalarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, talabalarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilishi lozim. Kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining farqi, ularning kasbiy faoliyatda qo'llanilishi va rivojlanishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, ta'lim jarayonida ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olish, ta'limning har bir bosqichida kompetensiyalarning darajasini aniqlash, metodik integratsiya va shaxsiy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan maqsad va vazifalar – ta'lim sifatini oshirish, kasbiy kompetent mutaxassislar tayyorlash va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish orqali ta'lim tizimining yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Shunday qilib, kompetensiyaviy yondashuv va kredit-modul tizimi ta'lim jarayonini yanada samarali qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алмазова, Н.Й. Межкультурная компетентность: дискурсивно-ориентированный подход к дидактическим проблемам // Текст - Дискурс - Стиль. Коммуникации в экономике: Сб. науч. ст. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – С. 100-112.
2. Антипова, В.М., Колесина, К.Ю., Пахомова, Г.А. Компетентный подход к организации дополнительного педагогического образования в университете // Педагогика. – 2006. – №8. – С. 57-62.
3. Беспалова, В.Г., Мотина, И.В., Овчинникова, Е.В. "Педагогический звездопад". Программа повышения психологической компетентности педагогов // Вестник практической психологии образования. – 2007. – №4. – С. 110-117.
4. Блинов, Л.В., Недорезова, В.Л. Социально-профессиональная компетентность личности – продукт межкультурного взаимодействия // Педагогическое образование и наука. – 2008. – №1. – С. 52-56.
5. Борисова, Н.В., Гудков, Н.А., Бугрин, В.П., Кузов, В.Б. Использование модульной системы обучения в профессиональной подготовке кадров // Сборник "Персонал". – 2000. – №1. – С. 24-30.
6. Гришанова, Н.А. Компетентный подход в обучении взрослых. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 24 с.
7. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий. – СПб.: Каро, 2002.
8. Митяева, А.М. Компетентная модель многоуровневого высшего образования. – Автореф. докторской диссертации. ГОУ ВПО "Волгоградский государственный педагогический университет", Волгоград, 2007.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.